

ATQARIWSHILIQ ÓNERI

Aytbaev Azizjan

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqıshılıq hám dástanlıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10245306>

Annotaciya. Bul teziste Qaraqalpaq atqarıwshılıq óneri, shıǵıs oyshillari, qaraqalpaq atqarıwshıları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: jıraw, baqsı, sazende, qosıqshı, qıssaxan, shıǵıs oyshillari, nama, sazlar.

PERFORMING ARTS

Abstract. This dissertation talked about the Karakalpak performing craft, Eastern thinkers, Karakalpak performers.

Key word: Zhırov, bakhshı, sozanda, singer, storyteller, thinkers of the East, Tarona, words.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

Аннотация. В данной диссертации говорилось о каракалпакском исполнительском ремесле, восточных мыслителях, каракалпакских исполнителях.

Ключевое слово: жи́ров, бахши, созанда, певец, рассказчик, мыслители Востока, Тарона, слова.

Atqarıwshılıq óneri (jıraw, baqsı, sazende, qıssaxan, qosıqshı) xalıqtıń este joq erte zamanlardan beri hawa menen nanday tirishiliktıń ruwxıy ábizámzámı bolıp keledi. Xalıq basındaǵı awır miynet, joqshılıq zarı, tereń qayǵısına sheriklesip, adamlarǵa dártleste boldı. Atqarıwshılar xalıqtıń óz basınan keshirgen qanlı shejiresin qızǵıstay qorıp, áwladlarǵa wásiyat bolıp qalarlıqtay mın mın qatarlap dástan, qosıq sazların mudamı yadlaw menen, nebir qıyın namalar menen awır dástanlardı adamlardıń jalǵız kewil xoshı, qayǵısın umıttıratuǵın demleri ushın ǵana arnalıp, millionlardıń júregin terbetip otırdı.

Xalıq tábiyat jarasıq etken talant qásiyetlerin dálillep beriwge qurbı jetpey, túsinde ayan bolǵan árwaqlı adamlardıń taǵam beriwinen yamasa tańlayına tükiriwinen payda bolatuǵın sıyqırlı qubılıs dep túsiniłgen. Qırǵız dástanı «Manas»tı atqarıwshı Tınıbek túsinde Manas penen ushırasıp, qolınan taǵam jep jıraw bolsa, qaraqalpaq dástanı «Ashıq Nájep» te nájep túsinde Ashıq Aydın pirdiń qolınan qırıq kese sharap ishıp, sonıń lepesinen jelden júyrik sazende, lapızı bálent baqsı bolıp shıǵadı.

Ál Farabiy, Maxmud Qashgariy, Beruniy, ibn Sina, Dervish Áliy, Qorqit ata, Soppashı Sıpıra jıraw, Babur, Nawayı ózleriniń ólmes shıǵarmalarında baqsı-jırawlardıń el arasında abıroyǵa iye bolǵanlıǵı jóninde kóp ǵana hikmet qaldıradı. Olardıń ardaqlaǵan atqarıwshıları xan sarayındaǵı dádbebeli qurǵaq maqtawshı «ónerpazlar» emes, al xalıq arasında júrip, olardıń gózzallıq dúnyaǵa estetikalıq qumarlılıǵın asırıp júrgen xalıq jırawların, xalıq baqsıların maqtanış etedi. Ásirler boyı áwladlar júreginde yadlanıp kiyatırǵan Soppashı Sıpıra jıraw, Shalgez, Jiyen, Xalmurat, Shankot, Nurabılla, Nurnazar, Jiyenbay, Bekmurat, Qurbanbay jırawlar, Ǵáripniyaz, Eshbay, Atash, Nurjan, Aqımbet, Muwsa, Súyewler de ullı atqarıwshılardıń qábiriniń basında zıyaratlap júrip uyqlap qalıw qusaǵan ázelden kópshilikke málim káramatlardı basınan keshirgen etip táriplenedi.

Qosıq, nama-sazları, ol adamlardıń sezimin oyatıp, mádeniyatın tárbiyalap, estetikalıq talǵamın qalıplestiriw menen birge rawajlanıwına alıp keledi. Ulıwma Orta Aziya, Zakavkaze, hám Jaqın Shıǵısta, sonıń ishinde qaraqalpaq xalqınıń atqarıwshılıq iskusstvosı mádeniy turmısındaǵı atqaratuǵın wazıypası, áhmiyeti jaǵınan teńi joq qubılıs desek te asıra siltemegen bolamız. Ol xalqımızdıń sezimlerin ideyalıq jaqtan bayıtıwda tárbiyalıq quralı boladı.

Baqsı jıraw, ulıwma qaraqalpaq ádebiyatı, iskusstvo dástúrinde yadıkeshlik oǵada ullı óner bolıp keldi. Bul dástúr tek qaraqalpaqlarda ǵana emes, burıńǵı baspa sózi bolmaǵan yaki rawajlanbaǵan xalıqlardıń bárine de orta qarakterli belgilerden esaplanadı. Sonlıqtan shayırdı, baqsı, jıraw, qıssaxan, qosıqshılar da, sazendeler de, bar kúshin yadlawǵa jumsap, atadan balaǵa yadlaw jolı menen ótkerip otırdı. Xalıq ǵáziynesine sadıqlıq, haq kewillilik, óz-ózine talapshańlıq hám tamashagóyler tárepinen sırtqı qadaǵalawshılıq bulardıń bári kollektiv múliktiń úzliksiz jasap, óris alıp keliwinde ayrıqsha kúsh berdi. Óytkeni dástandı shala aytatuǵın, sazdı buzıp shertetuǵın jeńiltek atqarıwshılardı sırtqı ortalıq xosh kórmegen. Waqtında dárhal «ońlap ayt» dep tártipke shaqırıp, mudamı dúzep barǵan. Usı bir atqarıwshılar menen auditoriya arasındaǵı úzliksiz qarım-qatnas «baqsı-jıraw» degen terminniń tuwıwına, qalıplesiwine tikkeley tásir etkenligi sezildi.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.

3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.

14. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSI, SAZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV'TIN ACTQARISHILIQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.

27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.

41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғликлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH